

ATIVIDADE EDUCATIVA COM ADOLESCENTES SOBRE EDUCAÇÃO SEXUAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.14515912

LANZIERE, Juliane Carrara¹
GONÇALVES, Anna Luysa Silva²
DA SILVA, Bruno de Paula³
PINHEIRO, Gabriel Fernando Guedes⁴
MELO, Luiza Maciel Matos Dias⁵
OLIVEIRA, Maria Eduarda Cabral⁶
SEPULCRI, Maria Luiza Costa⁷
CAÇADOR, Beatriz Santana⁸

Objetivo(s): Relatar a experiência dos discentes de enfermagem sobre educação sexual realizada com adolescentes. **Contexto e Descrição das atividades:** No dia 20 de novembro de 2023, uma atividade educativa ocorreu em uma escola estadual em Viçosa, Minas Gerais envolvendo 52 estudantes do 2º ano do Ensino Médio, com idades entre 16 e 19 anos. Antes da realização da atividade, foi realizada uma visita para ambientação e outra para distribuir convites nas salas. O grupo organizador, composto por 10 discentes do segundo período e 2 estagiários de enfermagem, utilizaram abordagem construtivista para realização da oficina. **Resultados:** Foi elaborado um jogo de Verdades e Mitos relacionados à Educação Sexual com questões problematizando a temática e com o objetivo de promover reflexão. Os estudantes foram divididos em times. O material didático incluiu placas de verdadeiro e falso, além de coroas para premiação. A atividade consistiu na apresentação de slides com perguntas afirmativas sobre a temática, seguida de explicações. Três discentes de enfermagem esclareceram as perguntas, um estudante fez a contagem dos pontos dos times e os demais organizaram a sala de aula. Houve participação ativa dos adolescentes no jogo e interesse nas reflexões propostas. Também trouxeram suas experiências prévias, dúvidas e expuseram dúvidas com liberdade. **Considerações Finais:** A atividade foi eficaz para o aprendizado dos adolescentes sobre a temática e dos discentes de enfermagem, os quais desenvolveram competências como: aperfeiçoamento de trabalho em equipe, elaboração de materiais educativos, importância de conhecer a necessidade do ciclo de vida abordado e o planejamento das atividades.

Fonte de financiamento: Financiamento próprio.

Conflito de interesse: Nenhum.

Descritores: Educação Sexual, Adolescentes, Saúde.

¹ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: juliane.lanzieri@ufv.br

² Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: anna.luysa@ufv.br

³ Graduando em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: bruno.paula.silva@ufv.br

⁴ Graduando em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: gabriel.pinheiro1@ufv.br

⁵ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: luiza.maciell@ufv.br

⁶ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: maria.oliveira14@ufv.br

⁷ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: maria.l.sepulcri@ufv.br

⁸ Docente do Departamento de Medicina e Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: beatriz.cacador@ufv.br